

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Desarrollo Local Sostenible a través del Agroturismo: Un Estudio de Caso de la Finca Media Luna".

Autores: Dr.C. María Caridad Falcon Rodríguez.

email: mariacaridadfalconrodriguez@gmail.com; teléfono 5801618.

Dr.C. Hermys Lorenzo Linares. UNICA; email: hermys@unica.cu; teléfono 58017939.

Dr. C. Katia Zayas Ramos. UNICA; email: Kzayas@unica.cu; teléfono 53007990.

Lic: Niovis Tamayo Estrada. Gaviota; email: niovistamayoestrada@gmail.com; teléfono

Resumen: El turismo, como estrategia de desarrollo local, ha cobrado relevancia internacional, particularmente en entornos rurales. Los debates actuales enfatizan la importancia de la participación comunitaria y la viabilidad económica de las empresas locales. En este contexto, el agroturismo, como complemento al turismo convencional (urbano, de sol y playa, cultural, académico, etc.), ha experimentado un auge significativo, impulsado por el potencial endógeno de las comunidades y las ventajas económicas que ofrece en términos de infraestructura, modelos de negocio e inversión. Este crecimiento se debe, en parte, a la creciente necesidad de escapar del ritmo acelerado y estresante de la vida moderna, buscando experiencias auténticas en contacto con la naturaleza y la cultura local. El agroturismo, además de diversificar la oferta turística, contribuye a la preservación del patrimonio cultural y natural, la generación de empleo rural y la promoción de productos locales, fortaleciendo así la economía local y fomentando un desarrollo más sostenible. La integración de la comunidad en la gestión de la actividad agroturística es crucial para asegurar la distribución equitativa de los beneficios y el empoderamiento local. De aquí que el objetivo de esta investigación fue la elaboración de las bases para el desarrollo de un producto agroturístico para la finca Media Luna.

Palabras Claves: agroturismo, desarrollo local, turismo rural, sostenibilidad, experiencias auténticas.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

📞 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

📍 Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

